

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sportchini MMA professional jangiga tayyorlashning uslubiy jihatlari

Dulatov.R.R.

ADPI “Jismoniy madaniyat” kafedrası v.b.docenti

Obidjonova.X.

ADPI Jismoniy madaniyat yunalishining 2-bosqich talabasi

Xulosa: aralash yakkakurash turlari mustaqil sport turi sifatida yaqinda paydo bo'ldi. O'yin-kulgi va musobaqalarni tashkil etish va o'tkazishni takomillashtirish tufayli MMA tomoshabinlar orasida mashhur bo'lib bormoqda. Aralash yakkakurash turlari tobora ommalashib borayotganligi sababli, ushbu sport turiga boshqa jang san'atlari sportchilari va murabbiylari tashrif buyurishadi. Ushbu maqolada sportchini MMA professional qoidalariga muvofiq duelga tayyorlash xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: aralash yakkakurash, sparring, avtogen mashg'ulotlar, zarba, olib tashlash

Abstract: Mixed martial arts - as an independent sport appeared recently. Because of its entertainment, improving the organization of tournaments, it becomes popular among the spectators. Due to the growing popularity of mixed martial arts, athletes and coaches from other martial arts come to this sport. In this article, the features of training an athlete for a fight will be revealed according to professional rules of MMA.

Keywords: mixed martial arts, sparring, autogenic training, kick, takedown

Аннотация: Смешанные единоборства - как самостоятельный вид спорта

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

появились совсем недавно. Благодаря своей зрелищности, которая улучшает организацию турниров, она становится популярной среди зрителей. В связи с растущей популярностью смешанных единоборств в этот вид спорта приходят спортсмены и тренеры из других единоборств. В этой статье будет раскрыта специфика подготовки спортсмена к бою по профессиональным правилам ММА.

Ключевые слова: смешанные единоборства, спарринг, аутогенная тренировка, удар, тейкдаун

Mamlakatimizda aralash jang san'atlari faol rivojlanmoqda, MMA bo'yicha professional musobaqalar o'tkazilmoqda, yangi sport zallari ochilmoqda. O'zbek sportchilari yuqori o'rinlarni egallab, turli xorijiy tashkilotlarda jahon chempioni bo'lmoqdalar. Ammo janglaridan oldin tayyorgarlik ko'rish uchun ular chet el mamlakatlariga sayohat qilishadi. Buning sababi professional aralash uslubdagi jangchilarni tayyorlash bilan shug'ullanadigan sport klublarining kamligi. Ushbu ishda biz sportchini MMA qoidalariga muvofiq duelga tayyorlashning uslubiy jihatlari haqida gaplashamiz.

Axborot manbalarini tahlil qilish va umumlashtirish sportchini MMA professional jangiga tayyorlashning asosiy uslubiy jihatlari aniqlashga imkon berdi. Maqola yozishda ushbu usul asosiy usul edi.

Ayni paytda dunyoda turli xil jang san'atlari turlari mavjud. Sharqiy mamlakatlarda karate, dzyudo, jiu-jitsu, taekvondo kabi jang san'atlari turlari yaratildi; G'arb mamlakatlarida – boks, savatcha, klassik kurash; Janubiy Amerika mamlakatlarida – braziliyalik jiu-jitsu; Rossiyada – sambo, qo'l jangi. Ushbu jang

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

san'atlarining har biri bir-biridan o'quv mashg'ulotlarini qurish va janglarni o'tkazish metodologiyasi bilan farq qiladi. Ushbu jang san'atlari samarali o'zini himoya qilish va raqibni zararsizlantirish maqsadida yaratilgan.

20-asrning 90-yillarida aralash jang san'atlari bo'yicha janglar bo'lib o'tdi. Bunday janglar qiziqarli edi, chunki ringda turli xil jang san'atlari maktablari vakillari uchrashishdi va odamlar jang san'atining qaysi turi samaraliroq ekanligini ko'rishlari mumkin edi. O'sha paytda aralash jang san'atlari kabi sport turi yo'q edi, ushbu sport turi bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish uchun ishlab chiqilgan usullar mavjud emas edi. Sportchilar o'zlarining sport dasturlari bo'yicha tayyorgarlik ko'rishdi. O'sha paytda sportchilarni tayyorlashning eng samarali usullari kurash fanlari va braziliyalik jiu-jitsu texnologiyalari edi [6].

Bizning davrimizda aralash jang san'atlari juda mashhur. Ko'plab erkaklar va ayollar vazn toifalarini joriy etish, eng yangi jihozlar bilan jihozlangan ixtisoslashtirilgan sport zallarining ochilishi, jangchilarni malakali boshqarish ushbu sport turining faol rivojlanishiga yordam berdi. MMA ning faol rivojlanishi va ommalashishi tufayli sportchilarni tayyorlash darajasi va sifati o'sib bormoqda [5, 13-bet].

Sportchini professional qoidalarga muvofiq tayyorlash bir qator xususiyatlarga ega. Professional sportchi eng yaxshi tashkil etilgan jamoaga ega bo'lishi kerak: menejerlar, murabbiylar va sparring sheriklari.

Hammasi vakolatli boshqaruvdan boshlanadi. Sportchining menejeri unga professional janglarni o'tkazish uchun yaxshi tashkilot topishi, ismini to'g'ri targ'ib qilishi va raqiblarini izlashi kerak. Shuningdek, sport menejeri sportchining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jamoasi bilan aloqada bo'lishi va jangning to'g'ri sanasi va joyini tanlashi kerak, bu sportchining tayyorgarligiga bog'liq bo'ladi.

MMA qoidalariga ko'ra professional jang 5 daqiqadan 3 raunddan o'tadi, lekin 5 daqiqadan 5 raunddan ham o'tishi mumkin, odatda sportchilar 3 raundni o'tkazadilar, chunki 5 raund chempionlik jangida yoki kechqurun asosiy jangda o'tkaziladi. Shunga asoslanib, murabbiylar shtabi qarama-qarshilik davomiyligini hisobga olgan holda o'z sportchisini jangga to'g'ri tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, ushbu sport turida turli xil jang san'atlaridan deyarli barcha texnikalarga ruxsat berilganligini hisobga olish kerak [1, 10-bet].

Muayyan raqibga tayyorgarlikning dastlabki bosqichida murabbiylar shtabi jang uchun vakolatli rejani ishlab chiqishi kerak. Murabbiylar sportchi bilan birgalikda raqibining janglariga qarashlari, uning turli xil texnik harakatlarga bo'lgan munosabatini kuzatishlari, kuchli va zaif tomonlarini qayd etishlari kerak. Keyinchalik, sportchining jangning turli jihatlarini aniqlash, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash masalasidagi janglari ko'rib chiqiladi. Bularning barchasi taqqoslanadi va jang rejasi ishlab chiqiladi. Murabbiylar shtabi ushbu duel uchun o'quv dasturini ishlab chiqadi, raqibga stilistik jihatdan o'xshash sparring sheriklari tanlanadi.

Avvalo, sportchini tayyorlashda murabbiylar shtabi sportchining jismoniy tayyorgarligini yaxshilaydi. Buning uchun jismoniy tarbiya bo'yicha murabbiy javobgardir. Sportchiga jang rejasiga muvofiq turli xil maxsus jismoniy mashqlar beriladi. Agar jang rejasi stendda jang qilishni o'z ichiga olsa, unda tezlik-kuch fazilatlarini, kuchga chidamliligini rivojlantirish uchun ko'p miqdordagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mashqlardan foydalanish kerak. Jangni asosan kurashda o'tkazishda kuch mashqlaridan ko'proq foydalanish kerak [3, 78-bet].

Perkussiya kombinatsiyalarini mashq qilishda bir qator xususiyatlarni hisobga olish kerak. Raqobat sharoitiga o'xshash sharoitlarni yaratish uchun MMA qoidalariga (ring, ko'pburchak) mos keladigan sayt ichida zarba berish texnikasini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Murabbiy, zarbalarni (panjalarni) mashq qilish uchun jihozlardan tashqari, raqobatbardosh vaziyatlarni taqlid qilish uchun jilet kiyadi (1-rasm).1).

Rasm 1. MMA sportchisi tomonidan zarba berish texnikasini ishlab chiqish

Kurash texnikasini ishlab chiqish uchun murabbiylar shtabi tomonidan tanlangan sparring sheriklari taklif etiladi. Duelda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

turli xil stend va parter vaziyatlari ishlab chiqilmoqda. Raqibning himoya harakatlaridan tashqari, raqib texnikasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ushbu duelda erta g'alaba keltirishi mumkin bo'lgan texnikalar ishlab chiqilmoqda.

Rafdagi texnikani ishlab chiqish, shuningdek, murabbiylar shtabi tomonidan tanlangan sparring sheriklari bilan amalga oshiriladi. Ular raqibning jang uslubiga taqlid qilishadi, sportchi kombinatsiyalarni bajaradi. Sparring paytida saytning burchaklariga videokameralar qo'yiladi (1-rasm). Raqobatchilarga imkon qadar yaqin sharoitlarni yaratish uchun sport zalida ovozli uskunalar joylashtiriladi va musobaqa o'tkaziladigan mamlakatni hisobga olgan holda tomoshabinlarning shovqini taqlid qilinadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Rasm 2. Video kameralar bilan o'quv maydoni

Sparringlar o'tkazilgandan so'ng, murabbiylar shtabi sportchining yaqinlashib kelayotgan jangga qanchalik tayyorligini, tavsiyalarni bajaradimi yoki to'g'ri texnikadan foydalanadimi-yo'qligini baholash uchun video yozuvlarni ko'rib chiqadi. Sparring mashg'ulotlarini tomosha qilgandan so'ng, murabbiylar shtabi sportchini duelga tayyorlash tizimiga kiritish uchun tuzatish choralarini ishlab chiqishi kerak [4, 276-bet].

Shuni esda tutish kerakki, MMA professional qoidalariga muvofiq ishlaydigan sportchilar vazn yo'qotishdan foydalanadilar. Ushbu jarayon yanada samarali bo'lishi uchun sportchi qat'iy intizomga ega bo'lishi kerak. Bunday holda, o'z-o'zini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boshqarish kundaligi muhim rol o'ynaydi, sportchi uning holatini kuzatib boradi, kun davomida qilingan harakatlarni qayd etadi, sog'lig'i va mashq qilish istagini qayd etadi, so'ngra olingan ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Murabbiylar va menejerdan tashqari, sportchi boshqa mutaxassislarga ham muhtoj. Oziqlantirish bo'yicha mutaxassis sportchiga mashg'ulotlari va tanasining xususiyatlarini hisobga olgan holda sportchi uchun ovqatlanish dasturini to'g'ri tuzishda yordam beradi. Massaj bo'yicha mutaxassis sportchiga mashg'ulot yukidan yoki jarohatdan xalos bo'lishga yordam beradi. Sportchining farmakologik ta'minoti bo'yicha mutaxassis mashg'ulot yuklarini hisobga olgan holda dori-darmonlarni, vitaminlarni qabul qilish dasturini to'g'ri tuzishga yordam beradi. Xuddi shu mutaxassis sportchi tomonidan taqiqlangan moddalarni qabul qilmaslik uchun giyohvand moddalarni antidoping agentligi tomonidan taqiqlangan ro'yxatga kiritilishini nazorat qiladi. Axir, agar tekshirish paytida sportchining tanasida taqiqlangan moddalar topilsa, u jangdan olib tashlanishi va keyinchalik spektakllarni taqiqlashi mumkin. Taqiqlash vaqti moddaga va uning miqdoriga bog'liq [5, 78-bet].

Sportchining psixologik tayyorgarligi uning jismoniy holati kabi muhimdir. Darhaqiqat, janglar paytida sportchilar kuchli zarbalar berishadi, turli xil jarohatlar olishadi. Shuni unutmaslik kerakki, tomoshabinlar sportchilarga bosim o'tkazadilar. Sportchini psixologik jihatdan tayyorlash uchun avtogen mashg'ulotlar kursidan foydalanish kerak. Bunday mashg'ulotlar sportchiga jang paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarni tasavvur qilishga yordam beradi va ulardan chiqish yo'lini topishga imkon beradi. Bundan tashqari, sportchi keraksiz

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnik harakatlarni bajarmasdan va jang rejasiga rioya qilmasdan o'zini maqbul jangovar holatga keltirishi mumkin [2, 30-bet].

Agar turnir iqlim sharoitida bo'lib o'tadigan bo'lsa, tayyorgarlik sharoitidan farq qiladigan vaqt zonasi musobaqa boshlanishidan bir hafta oldin kelishi kerak. Ushbu davrda engil mashg'ulotlar o'tkaziladi, jarohatlarning oldini olish uchun sparring o'tkazilmaydi.

Jangdan so'ng, jarohatlar bo'lmagan taqdirda, engil tiklanish mashg'ulotlari o'tkaziladi va yo'l qo'yilgan xatolar saralanadi.

Sportchini professional MMA qoidalariga muvofiq duelga tayyorlashda sportchining o'zi, murabbiylar va boshqa mutaxassislar sportchining holatini, uning farovonligi va kayfiyatini kuzatishi kerak. Shuni unutmaslik kerakki, sportchiga katta bosim o'tkaziladi va jamoa uni qo'llab-quvvatlashi kerak.

Shunday qilib, sportchini professional duelga tayyorlashning asosiy uslubiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- texnik-taktik harakatlar va jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish usullarini takomillashtirishning samarali usullaridan foydalanish;
- yuqori malakali murabbiylar, menejerlar va sparring sheriklaridan iborat jamoaga ega bo'lish;
- muayyan raqib bilan jang qilish rejasini ishlab chiqish;
- o'quv lagerida eng raqobatbardosh sharoitlarni (iqlim, platforma, shovqin va boshqalar) yaratish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

- psixologik tayyorgarlik.

Adabiyotlar

1. Анисимов, М.П. Структура техники смешанного боевого единоборства / М.П. Анисимов // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 10 (116). – С. 10-13.
2. Алексеев, А.А. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте / А.А. Алексеев. – М.: Феникс, 2006. - 352 с.
3. Дягель, П.И., Банку, Т.А. Комплексная оценка подготовленности юношей 16-17 лет, занимающихся смешанным боевым единоборством (ММА) / П.И. Дягель, Т.А. Банку // Развитие образования, педагогики и психологии в современном мире. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. г.Воронеж, 2015. – С. 77-79.
4. Сороканюк, О.В. Анализ технических действий и структурных элементов в системе техники смешанных единоборств / О.В. Сороканюк // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159). – С. 275-277.
5. Коноплев, В.В. Инновационные технологии в подготовке спортсменов-профессионалов по смешанным боевым единоборствам / В.В. Коноплев // Проблемы и достижения современной науки: Материалы 5-й Междунар. научно-практич. конфер. – Уфа: «Ника», 2018. – С. 12-15.
6. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship. – Дата (обращения 31.12.2018)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

